

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

На линии и трансформатори электрических сетей теория передачи электрической энергии

1. **Togayev Islom.** Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.
2. **Roziqov Jamshid.** Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.
3. **Turniyozov Zuhridin.** Магистр кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.

Аннотация. Эти потери называются токами нагрузки, поскольку они связаны с токами нагрузки. В среднем убыток составляет 10% от передаваемой мощности, и это оборачивается для государства убытком в сотни миллионов сумов в год. В дополнение к этим расточительным затратам в течение года такие системы требуют дополнительных одновременных расходов на дополнительное оборудование станции, оборудование для компенсации реактивной мощности, дополнительный персонал, топливо и многое другое для покрытия потерь. Вот почему необходимо вести постоянную научно-исследовательскую работу, чтобы найти пути уменьшения этого расточительства и разработать мероприятия.

Annotation. These losses are called load currents because they are related to load currents. On average, the loss is 10% of the transmitted capacity, and this results in a loss of hundreds of millions of soums per year for the state. In addition to these wasteful year-round costs, such systems require additional concurrent

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

costs for additional plant equipment, reactive power compensation equipment, additional personnel, fuel, and more to cover losses. That is why there is a need for ongoing research and development to find ways to reduce this waste and develop interventions.

Ключевые слова: Технические потерь, Организационные потерь, Коммерческие потерь, потерь электроэнергии, время величайших потерь.

Key words: Technical losses, Organizational losses, Commercial losses, electricity losses, the time of the greatest losses.

Необходимо решить массу проблем и вопросов, чтобы безотходно передавать большие объемы энергии. Существует два типа рассеяния мощности: зависящее от нагрузки, зависящее от нагрузки и чистое рассеяние не зависящее от нагрузки. С другой стороны, отходы можно разделить на технические, организационные и коммерческие отходы. [1,2]

Технические потерь-включают в себя мероприятия по восстановлению сети, замене оборудования или установке дополнительного оборудования. Это включает:

- 1) установка компенсирующего оборудования;
- 2) замена проводов на провода с большой площадью поверхности;
- 3) замена перегруженных и недогруженных трансформаторов;

Организационные потерь -улучшение обслуживания включает в себя действия по оптимизации схемы сети и режимов работы.

Это включает:

1. перевод генераторов в режим синхронных конденсаторов при недостатке реактивной мощности в системе;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. оптимизация трудозатрат в радиальных сетевых узлах снабжения;
3. отключать трансформаторы в режимах малой нагрузки;
4. равномерное распределение нагрузок по фазам сети
5. сократить время ремонта и обслуживания и повысить качество;
6. разработка и создание новых способов снижения энергопотребления;
7. поощрение работников сферы обслуживания и др.

Коммерческоепотерь - предусматривается улучшение предоставления услуг и осуществляется энергомониторинг при расчетах с потребителями. Это включает:

- 1) установка приборов учета электроэнергии;
- 2) борьба с кражами;
- 3) совершенствование системы управления и другие.

Мероприятия по снижению энергопотребления реализуются при проектировании и эксплуатации. Оперативные мероприятия всегда проводятся при оптимизации режимов. Потери увеличиваются при увеличении нагрузки на сеть. Изменения активных и реактивных нагрузок потребителей вызывают изменения потоков активной и реактивной мощности в энергосистеме, а также ее перерасход. Поэтому необходимо постоянно следить за уровнем потерь, ведь от них зависит экономичность работы всей сети.

$$\Delta P = 3I^2 R = 3(I_a^2 + I_p^2)R \quad (1.1)$$

$$\Delta Q = 3I^2 X = 3(I_a^2 + I_p^2)X \quad (1,2)$$

(1.1). Потеря активная мощность.

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

(1,2). Потеря реактивная мощность.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ.

Наиболее точным способом расчета потерь электрической энергии является их определение по графикам нагрузки филиалов. В этом случае расчет включает определение потерь мощности для каждого уровня графика нагрузки и нахождение их суммы. Этот метод иногда называют методом графической интерполяции.

Графики нагрузки делятся на суточные и годовые. Суточные графики отображают изменение грузоподъемности в течение дня, а годовые графики представляют изменение в течение года. Годовой график строится на основе суточных графиков, характерных для весенне-летнего и осенне-зимнего периодов. Графики продолжительности нагрузки используются для расчета годового потребления энергии.

Для нахождения потерь электроэнергии по графику нагрузки и времени

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

максимальных потерь: схема обмена ЛЭП;

Таким образом, поскольку мощность – это энергия в единицу времени, потери энергии в сети можно определить, умножив потери мощности на время работы сети при заданной нагрузке.

$$\Delta \mathcal{E} = 3I^2 Rt = \Delta Pt \quad , \quad (1.3)$$

Преимуществом метода определения угара по графику нагружения является его высокая точность. Но отсутствие информации о загрузках всех веток ограничивает использование этого метода. Один из самых простых способов определить потери — найти самые большие потери по времени. Среди всех случаев определяется случай с наибольшими потерями мощности. Путем расчета этого состояния находится рассеиваемая мощность для этого состояния. Потребление энергии в течение года находится путем умножения этого энергопотребления на время наибольшего потребления:

$$\Delta W = \Delta P_{\text{экат}} \tau \quad . \quad (1.4)$$

III. ВЫВОД

В этой главе, наряду с предоставлением информации о потерях мощности, происходящих в линии электропередачи и трансформаторной подстанции в электрической сети и системе, содержится подробная информация о безопасном и недорогом энергоснабжении потребителей электроэнергии. Одним из основных элементов электрической сети и системы являются трансформаторы и автотрансформаторы, после изучения и освоения отходов активной и реактивной мощности в них у студентов

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

появятся знания и опыт знания основных факторов обеспечения электроэнергией потребителей путем представления энергии экономия в электрической сети. Также в целях дальнейшего укрепления своих теоретических знаний показаны методы решения примеров определения потерь мощности и энергии в линиях и трансформаторах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Идельчик Б. И. Электрические системы и сети. М: Энергоатомиздат 1989 г,
2. Блок В.М. Комплект электрической системы. М: Высшая школа, 1986 г.,
3. Электрические системы. 1,2 Электрические сети. Под.ед В.А. Веникова М:
4. Солдаткина Л.А. Электрические системы и сети. М: Энергия 1978 г.
5. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические комплекты энергетических систем. Л: Энергия 1977 г, 391 с
6. Электрические системы и сети, Под редакцией Г. И. Денисенко, Киев, 1986.

